

III SINASPO

III SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Saúde Coletiva, Vigilância e Promoção da Saúde em Ambientes de Trabalho

Contemporâneos

19 e 20 de março de 2026

PREVALÊNCIA DE LESÕES CARIOSAS EM ESTUDANTES DE DUAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE BERNARDO DO MEARIM – MA: implicações para políticas públicas em saúde bucal

Gilberto Costa Soares Junior¹

¹Cirurgião-Dentista e Advogado. Bacharel em Odontologia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e Bacharel em Direito pela Faculdade Laboro. Licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Especialista em Ortodontia (Grupo SZK/CIEC) e em Gestão em Saúde pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Especialista em Maçonologia pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER) e em Docência Jurídica pela Faculdade do Leste Mineiro (FACULESTE). Mestrando em Estudos Jurídicos com Ênfase em Direito Internacional pela Miami University of Science and Technology (MUST University), Flórida, EUA. Cirurgião-Dentista/Ortodontista – CRO/MA 4272. Advogado – OAB/MA 29684. Membro Titular da Comissão de Direito Internacional da OAB/MA, gilberto.soaresjr@outlook.com.

DOI: 10.5281/zenodo.19697681

RESUMO

Nas últimas décadas, observou-se no Brasil uma redução significativa nos índices de cárie dentária, associada à implementação de políticas públicas de saúde bucal, como a fluoretação das águas de abastecimento, o uso de dentifrícios fluoretados e a ampliação do acesso ao tratamento odontológico. Entretanto, grupos socialmente vulneráveis ainda apresentam elevada prevalência da doença. O presente estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de lesões cariosas em estudantes de duas escolas públicas municipais de Bernardo do Mearim, Maranhão, e discutir implicações para a formulação de políticas públicas em saúde bucal. Trata-se de um estudo descritivo com levantamento epidemiológico realizado em escolares de 3 a 16 anos, utilizando o índice CPO-D para avaliação da experiência de cárie. Participaram da pesquisa 372 estudantes, de um total de 438 matriculados nas duas escolas avaliadas. Os resultados demonstraram que 316 alunos apresentavam pelo menos um elemento dentário cariado, correspondendo a uma prevalência de 85%. Além disso, 62% dos casos apresentaram indicação de exodontia de dentes permanentes, evidenciando atraso no acesso ao tratamento odontológico. A partir do diagnóstico situacional, foi desenvolvido um plano de ação envolvendo atendimento clínico, educação em saúde e escovação supervisionada com aplicação tópica de flúor. Os resultados reforçam a necessidade de investimentos em políticas públicas de prevenção, ampliação da atenção odontológica e implantação de estratégias estruturais, como a

fluoretação da água e a criação de serviços especializados. Conclui-se que o diagnóstico epidemiológico local é fundamental para orientar ações de promoção, prevenção e tratamento em saúde bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Palavras-Chaves: Cárie dentária; Saúde bucal; Promoção da saúde; Políticas públicas.

ABSTRACT

In recent decades, Brazil has experienced a significant reduction in dental caries rates due to public health strategies such as water fluoridation, fluoridated toothpaste use, and improved access to dental care. However, socially vulnerable populations still present high disease prevalence. This study aimed to evaluate the prevalence of dental caries among students from two public schools in the municipality of Bernardo do Mearim, Maranhão, and to discuss implications for public oral health policies. This descriptive study conducted an epidemiological survey using the DMFT index (Decayed, Missing and Filled Teeth). A total of 372 students aged 3 to 16 years participated, from a population of 438 enrolled students. The results revealed that 316 students presented at least one carious lesion, corresponding to a prevalence of 85%. Additionally, 62% of the cases required dental extraction, indicating delayed access to dental treatment. Based on the situational diagnosis, an action plan was implemented including clinical care, health education activities and supervised tooth brushing with topical fluoride application. The findings highlight the need for investments in preventive policies, expansion of dental care and structural measures such as water fluoridation and specialized dental services. Epidemiological diagnosis at the local level is essential to guide health promotion, prevention and treatment strategies within the Brazilian public health system.

Keywords: Dental caries; Oral health; Health promotion; Public health policy.

1. INTRODUÇÃO

A cárie dentária permanece como uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo, constituindo importante problema de saúde pública, sobretudo em populações socialmente vulneráveis. Embora nas últimas décadas o Brasil tenha apresentado redução significativa nos índices de cárie, resultado de políticas públicas como a fluoretação das águas de abastecimento, a ampliação do acesso a serviços odontológicos e a disseminação de dentifrícios fluoretados, a doença ainda apresenta distribuição desigual entre diferentes grupos sociais (Peres *et al.*, 2019; Costa *et al.*, 2021).

Nesse contexto, estudos epidemiológicos têm demonstrado que crianças e adolescentes pertencentes a grupos socioeconomicamente desfavorecidos apresentam maior risco de desenvolver lesões cáries, em virtude de fatores relacionados ao acesso limitado a medidas preventivas, menor disponibilidade de serviços odontológicos e ausência de políticas estruturais de promoção da saúde bucal. Além disso, a inexistência de programas permanentes de educação em saúde e de medidas coletivas de prevenção, como a fluoretação da água, contribui para a

manutenção de elevados índices da doença em determinados municípios brasileiros (Peres *et al.*, 2019).

No estado do Maranhão, especialmente em municípios de pequeno porte, observa-se ainda fragilidade na implementação de estratégias estruturais de promoção da saúde bucal. A ausência de abastecimento público com água fluoretada e as limitações da rede de atenção odontológica contribuem para a persistência de elevados índices de cárie entre escolares, o que reforça a necessidade de diagnósticos epidemiológicos locais capazes de subsidiar a formulação de políticas públicas em saúde.

Diante dessa realidade, parte-se da hipótese de que a ausência de políticas estruturais de prevenção em saúde bucal, associada à limitação do acesso a serviços odontológicos resolutivos, contribui para a elevada prevalência de cárie dentária entre estudantes de escolas públicas municipais de Bernardo do Mearim, Maranhão.

Para verificar essa hipótese, foi realizado um estudo descritivo de caráter epidemiológico com estudantes de duas escolas públicas municipais, utilizando o índice CPO-D para avaliação da experiência de cárie dentária. O levantamento permitiu identificar a situação da saúde bucal da população estudada e subsidiar a elaboração de um plano de intervenção voltado à promoção, prevenção e tratamento da doença.

Assim, o objetivo geral deste estudo é analisar a prevalência de lesões cariosas em estudantes de duas escolas públicas municipais de Bernardo do Mearim – MA, buscando contribuir para a formulação de políticas públicas de saúde bucal no município. Como objetivos específicos, destacam-se: avaliar a experiência de cárie por meio do índice CPO-D; identificar a necessidade de procedimentos clínicos restauradores e cirúrgicos; e propor estratégias de intervenção voltadas à promoção e prevenção da saúde bucal entre escolares.

O presente artigo está estruturado em cinco seções principais. Inicialmente, apresenta-se esta introdução, na qual são contextualizados o problema de pesquisa, a hipótese e os objetivos do estudo. Em seguida, descreve-se a metodologia empregada na realização do levantamento epidemiológico. Posteriormente, desenvolve-se a revisão de literatura sobre a cárie dentária e as políticas públicas de saúde bucal. Na sequência, são apresentados e discutidos os resultados obtidos no estudo. Por fim, são apresentadas as considerações finais, nas quais se destacam as implicações dos achados para o planejamento e fortalecimento das ações de saúde bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde.

De modo geral, espera-se que os resultados obtidos contribuam para ampliar o conhecimento sobre a situação epidemiológica da cárie dentária em municípios de pequeno

porte e reforcem a importância da implementação de políticas públicas estruturais, capazes de promover melhorias duradouras nas condições de saúde bucal da população.

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem quantitativa e delineamento descritivo, realizada por meio de levantamento epidemiológico da prevalência de cárie dentária em escolares do município de Bernardo do Mearim, localizado no estado do Maranhão, Brasil.

A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas públicas municipais do referido município: a Unidade Escolar São Bernardo e a Unidade Escolar Nossa Senhora de Fátima. Juntas, as instituições possuíam um total de 438 estudantes matriculados, com faixa etária entre 3 e 16 anos. A amostra do estudo foi composta por 372 escolares que participaram efetivamente das etapas de avaliação clínica e registro epidemiológico.

O levantamento epidemiológico foi conduzido pela equipe de saúde bucal vinculada à Estratégia de Saúde da Família, composta por cirurgião-dentista e auxiliares de saúde bucal atuantes na rede municipal de atenção básica. Para a avaliação da experiência de cárie dentária foi utilizado o índice CPO-D (Dentes Cariados, Perdidos e Obturados), amplamente empregado em levantamentos epidemiológicos de saúde bucal e recomendado pela Organização Mundial da Saúde para análise da prevalência da doença em populações.

O índice CPO-D permite mensurar a experiência acumulada de cárie por meio da identificação de três componentes: dentes cariados (C), dentes perdidos em decorrência da doença (P) e dentes restaurados ou obturados (O). A soma desses componentes resulta no valor do índice, indicando o histórico de ocorrência da doença em determinado indivíduo ou população.

As avaliações clínicas foram realizadas nas dependências das escolas participantes e na Unidade Básica de Saúde São Bernardo, mediante inspeção visual dos elementos dentários e registro das informações em fichas clínicas individuais utilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Após a etapa diagnóstica, os estudantes identificados com necessidade de tratamento odontológico foram encaminhados para atendimento clínico na UBS, conforme a disponibilidade da agenda da equipe de saúde bucal.

Além da avaliação epidemiológica, foi desenvolvido um plano de intervenção voltado à promoção da saúde bucal entre os escolares participantes. As ações implementadas incluíram atendimento odontológico clínico, realização de procedimentos restauradores e cirúrgicos,

atividades educativas em saúde bucal, ciclos de palestras nas escolas e escovação supervisionada com aplicação tópica de flúor.

As atividades educativas abordaram temas relacionados à higiene bucal, prevenção da cárie dentária, doenças periodontais e importância do acompanhamento odontológico regular. Durante essas ações foram distribuídos kits de higiene bucal fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, contendo escova dental, dentifrício fluoretado e fio dental.

Os procedimentos clínicos realizados incluíram restaurações dentárias, profilaxia, raspagem e polimento coronário, além de exodontias simples quando indicadas. Os atendimentos foram registrados em fichas individuais de atendimento odontológico do sistema e-SUS Atenção Básica, garantindo o acompanhamento longitudinal dos pacientes.

Após a conclusão das etapas de avaliação e intervenção clínica, foi elaborado um relatório técnico-científico contendo os dados epidemiológicos obtidos, as principais necessidades identificadas e recomendações para o fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município. Entre as propostas apresentadas destacou-se a ampliação das ações preventivas na rede de atenção básica e a implantação de um Centro de Especialidades Odontológicas, visando ampliar a resolutividade da atenção secundária em saúde bucal.

Os dados obtidos foram analisados de forma descritiva, utilizando-se cálculo de frequências absolutas e relativas para determinação da prevalência da doença cárie entre os escolares participantes do estudo.

3. REVISÃO DE LITERATURA

A cárie dentária é uma doença crônica multifatorial que afeta tecidos mineralizados dos dentes, sendo resultado da interação entre microrganismos presentes no biofilme dental, substratos fermentáveis da dieta, suscetibilidade do hospedeiro e tempo de exposição aos fatores de risco. Essa interação provoca processos de desmineralização do esmalte e da dentina, levando ao desenvolvimento de lesões cáries quando não há equilíbrio entre fatores protetores e fatores de risco (Fejerskov; Nyvad; Kidd, 2015).

Do ponto de vista epidemiológico, a cárie dentária continua sendo uma das doenças mais comuns em todo o mundo, atingindo bilhões de pessoas. Segundo Peres et al. (2019), as doenças bucais representam um importante desafio global de saúde pública, com impacto significativo na qualidade de vida, no desempenho escolar e nas condições gerais de saúde das populações, especialmente em países de baixa e média renda.

No Brasil, a prevalência da cárie dentária apresentou declínio nas últimas décadas, fenômeno atribuído principalmente à implementação de políticas públicas voltadas à prevenção

e ao controle da doença. Entre as medidas que contribuíram para essa redução destacam-se a fluoretação das águas de abastecimento público, a ampla disponibilidade de dentifrícios fluoretados e a ampliação da cobertura da atenção básica em saúde bucal por meio do Sistema Único de Saúde (Narvai; Frazão; Castellanos, 1999).

A criação da Política Nacional de Saúde Bucal, instituída em 2004 e conhecida como Programa Brasil Sorridente, representou um marco na organização da atenção odontológica no país. Essa política promoveu a expansão das equipes de saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família, ampliou o acesso da população aos serviços odontológicos e instituiu os Centros de Especialidades Odontológicas, responsáveis pela oferta de atendimento especializado em áreas como endodontia, cirurgia oral menor e periodontia (Pucca Junior *et al.*, 2015).

Apesar desses avanços, estudos epidemiológicos evidenciam que a cárie dentária ainda apresenta distribuição desigual entre diferentes grupos populacionais. Esse fenômeno, conhecido como polarização da cárie, caracteriza-se pela concentração da doença em segmentos específicos da população, particularmente entre indivíduos em situação de vulnerabilidade social (Costa *et al.*, 2021).

Segundo Roncalli (2019), fatores socioeconômicos como renda familiar, nível de escolaridade, acesso a serviços de saúde e condições de moradia influenciam diretamente na ocorrência da doença. Dessa forma, a cárie dentária não deve ser analisada apenas como um problema biológico, mas também como um fenômeno social relacionado às desigualdades estruturais existentes na sociedade.

Nesse contexto, a ausência ou insuficiência de medidas preventivas coletivas, como a fluoretação da água de abastecimento público, pode contribuir significativamente para a manutenção de elevados índices da doença em determinadas regiões. A fluoretação da água é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma das estratégias mais eficazes e de maior impacto na prevenção da cárie dentária em nível populacional (Who, 2013).

Além das estratégias estruturais, as ações de promoção da saúde e educação em saúde bucal desempenham papel fundamental na prevenção da doença. Programas educativos que abordam hábitos de higiene oral, alimentação saudável e uso adequado de dentifrícios fluoretados contribuem para a redução da incidência de cárie, especialmente quando desenvolvidos de forma contínua e articulados com os serviços de saúde (Domingos *et al.*, 2010).

O ambiente escolar tem sido amplamente reconhecido como espaço estratégico para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde bucal. A escola permite a implementação de atividades educativas, escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor, favorecendo a

formação de hábitos saudáveis desde a infância e contribuindo para a prevenção de doenças bucais (Petersen; Baelum, 2018).

Outro aspecto importante refere-se à realização de levantamentos epidemiológicos locais, fundamentais para o planejamento das ações em saúde bucal. Esses estudos permitem identificar a magnitude da doença em determinada população, avaliar a efetividade das políticas públicas existentes e orientar a formulação de estratégias de intervenção adequadas às necessidades específicas de cada território (Cypriano; Sousa; Wada, 2005).

Entre os indicadores utilizados em estudos epidemiológicos de saúde bucal destaca-se o índice CPO-D (dentes cariados, perdidos e obturados), recomendado pela Organização Mundial da Saúde para avaliação da experiência de cárie em populações. Esse índice permite mensurar tanto a ocorrência da doença quanto o acesso da população aos serviços odontológicos, refletindo a presença de dentes restaurados ou extraídos em decorrência da cárie (Who, 2013).

Dessa forma, a literatura científica evidencia que o enfrentamento da cárie dentária exige uma abordagem integrada que combine políticas públicas estruturais, ações educativas e ampliação do acesso aos serviços de saúde bucal. A realização de diagnósticos epidemiológicos locais constitui ferramenta essencial para subsidiar o planejamento dessas ações e para orientar a formulação de políticas públicas capazes de reduzir as desigualdades em saúde.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O levantamento epidemiológico realizado com estudantes de duas escolas públicas municipais de Bernardo do Mearim/MA permitiu identificar um cenário preocupante de saúde bucal entre crianças e adolescentes do município.

A população total das duas instituições de ensino era composta por 438 estudantes, dos quais 372 participaram efetivamente do levantamento epidemiológico, representando aproximadamente 85% da população escolar elegível para o estudo. Houve perda amostral de 66 estudantes (15%), que não compareceram às etapas de avaliação previamente agendadas.

Os resultados revelaram que 316 estudantes apresentavam pelo menos um elemento dentário com lesão cariada, correspondendo a uma prevalência de 85% entre os participantes do estudo. Apenas 56 estudantes (15%) não apresentaram lesões cariosas, evidenciando elevada carga da doença na população investigada.

Esses dados podem ser visualizados no Gráfico 1, que apresenta a distribuição dos estudantes avaliados, estudantes com cárie, estudantes sem cárie e aqueles que não participaram do levantamento.

Gráfico 1 – Distribuição dos estudantes avaliados e prevalência de cárie dentária em escolares de duas escolas públicas municipais de Bernardo do Mearim/MA.

A elevada prevalência observada neste estudo é significativamente superior aos índices identificados em levantamentos epidemiológicos nacionais de saúde bucal. Estudos apontam que, embora tenha ocorrido redução da prevalência da cárie no Brasil nas últimas décadas, ainda persistem desigualdades regionais, com maiores índices da doença nas regiões Norte e Nordeste do país (Peres *et al.*, 2019; Roncalli, 2019).

O Gráfico 2 apresenta a proporção de estudantes com e sem cárie dentária entre os participantes da pesquisa. Observa-se que a doença está presente em 85% da amostra, demonstrando um importante problema de saúde pública no município.

Gráfico 2 – Prevalência da doença cárie em estudantes de duas escolas públicas municipais de Bernardo do Mearim/MA.

Esse resultado pode estar associado a diversos fatores estruturais identificados durante o diagnóstico situacional. Entre eles destacam-se:

- ausência de fluoretação da água de abastecimento público;

- insuficiência de programas contínuos de educação em saúde bucal;
- procura tardia por atendimento odontológico;
- limitação na resolutividade dos serviços odontológicos disponíveis.

Outro aspecto relevante identificado no estudo refere-se ao tipo de tratamento necessário para os estudantes diagnosticados com cárie dentária. Entre os 316 estudantes atendidos, verificou-se que 194 apresentavam indicação de exodontia de algum elemento dentário permanente, correspondendo a aproximadamente 62% dos casos, enquanto 122 estudantes (38%) apresentavam indicação de procedimentos restauradores.

Esses resultados são apresentados no Gráfico 3, que demonstra a distribuição dos tipos de procedimentos clínicos necessários.

Gráfico 3 – Procedimentos clínicos realizados em estudantes de duas escolas públicas municipais de Bernardo do Mearim/MA.

A elevada necessidade de exodontias observada no estudo indica diagnóstico tardio e ausência de acesso oportuno a tratamentos restauradores. Essa situação evidencia fragilidades no sistema de atenção à saúde bucal, especialmente no que se refere à prevenção e ao tratamento precoce das lesões cariosas.

De acordo com Costa *et al.* (2021), populações socialmente vulneráveis tendem a apresentar maior prevalência de cárie não tratada, o que pode resultar em maior necessidade de procedimentos invasivos, como extrações dentárias. Esse fenômeno reflete desigualdades no acesso aos serviços de saúde e reforça a importância da ampliação das políticas públicas de promoção da saúde bucal.

Outro resultado relevante refere-se à resolutividade dos atendimentos realizados na atenção básica. Dos estudantes atendidos, 237 (75%) tiveram seus tratamentos finalizados na própria Unidade Básica de Saúde, enquanto 79 estudantes (25%) necessitaram de encaminhamento para atenção secundária, devido à inexistência de serviços especializados no município.

Esses dados são apresentados no Gráfico 4, que demonstra a finalização dos atendimentos clínicos e a necessidade de encaminhamento para serviços especializados.

Gráfico 4 – Finalização dos atendimentos clínicos em estudantes de duas escolas públicas municipais de Bernardo do Mearim/MA.

A ausência de um Centro de Especialidades Odontológicas no município constitui um fator limitante para a resolutividade dos casos mais complexos. Os pacientes que necessitam de atendimento especializado são encaminhados para municípios vizinhos, o que pode gerar dificuldades logísticas, aumento de custos e abandono do tratamento.

Nesse contexto, a literatura aponta que a ampliação da rede de atenção secundária em saúde bucal é fundamental para garantir continuidade do cuidado e melhorar os indicadores de saúde da população (Pucca Junior *et al.*, 2015).

Além das intervenções clínicas, foram realizadas ações educativas em saúde bucal nas escolas participantes, incluindo palestras, escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor. Essas atividades têm como objetivo promover mudanças de comportamento relacionadas à higiene oral e contribuir para a prevenção da doença.

Estudos indicam que programas escolares de promoção da saúde bucal são estratégias eficazes para reduzir a incidência de cárie dentária, especialmente quando associados ao

acompanhamento clínico regular e à distribuição de materiais de higiene oral (Petersen; Baelum, 2018).

Dessa forma, os resultados deste estudo evidenciam a necessidade de fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município de Bernardo do Mearim/MA, incluindo ampliação das ações preventivas, melhoria da resolutividade da atenção básica e implantação de serviços especializados para atendimento de casos mais complexos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permitiu analisar a prevalência de lesões cariosas em estudantes de duas escolas públicas municipais do município de Bernardo do Mearim, Maranhão, evidenciando um cenário preocupante de saúde bucal entre crianças e adolescentes da rede pública de ensino. Os resultados demonstraram elevada prevalência da doença cárie entre os escolares avaliados, com índice de 85% dos participantes apresentando pelo menos um elemento dentário acometido pela doença.

Esse resultado evidencia fragilidades estruturais nas políticas públicas de saúde bucal do município, especialmente no que se refere às ações preventivas e à resolutividade dos serviços odontológicos disponíveis na atenção básica. A elevada necessidade de procedimentos exodônticos identificada entre os estudantes avaliados indica diagnóstico tardio e limitações no acesso ao tratamento restaurador oportuno, o que reforça a importância de estratégias voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce da doença.

Além disso, observou-se que parte dos estudantes necessitou de encaminhamento para serviços especializados devido à inexistência de atendimento odontológico de média complexidade no município, evidenciando a necessidade de ampliação da rede de atenção à saúde bucal. Nesse sentido, a implantação de um Centro de Especialidades Odontológicas poderia contribuir significativamente para o aumento da resolutividade dos serviços e para a melhoria das condições de saúde bucal da população.

As ações educativas desenvolvidas no âmbito do estudo, incluindo palestras, escovação supervisionada e distribuição de kits de higiene bucal, demonstraram potencial para promover mudanças de comportamento relacionadas à higiene oral e à prevenção da cárie dentária. Programas educativos em ambiente escolar representam estratégias importantes para a promoção da saúde bucal, especialmente quando articulados com os serviços de saúde da atenção básica.

Dessa forma, os resultados obtidos reforçam a importância da realização de diagnósticos epidemiológicos locais como instrumento fundamental para o planejamento das ações em saúde pública. O conhecimento da realidade da saúde bucal da população permite aos gestores públicos implementar estratégias mais eficazes de prevenção, promoção e tratamento das doenças bucais.

Conclui-se, portanto, que o fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município de Bernardo do Mearim requer a ampliação das ações preventivas, a implementação de medidas estruturais como a fluoretação da água de abastecimento público e a ampliação da rede de atenção odontológica especializada. Tais medidas são essenciais para reduzir a prevalência da doença cárie e promover melhores condições de saúde bucal para a população escolar.

REFERÊNCIAS

CARDOSO, L.; ROSING, C.; KRAMER, P.; COSTA, C.; COSTA FILHO, L. Polarização da cárie em município sem água fluoretada. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, 2003.

CARMO, C. D. S. do; ALVES, C. M. C.; CAVALCANTE, P. R.; RIBEIRO, C. C. C. Avaliação da fluoretação da água do sistema de abastecimento público na Ilha de São Luís, Maranhão, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, 2010.

COSTA, S. M.; ABREU, M. H. N. G.; VASCONCELOS, M.; LIMA, R. C. G. S.; VERDI, M.; FERREIRA, E. F. Desigualdades na distribuição da cárie dentária no Brasil: uma abordagem bioética. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, 2021.

CYPRIANO, S.; SOUSA, M. L. R.; WADA, R. S. Avaliação de índices CPOD simplificados em levantamentos epidemiológicos de cárie dentária. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, 2005.

DOMINGOS, P. A. dos S.; RIBEIRO, D. G.; DINELLI, W.; STAUFACKAR, C. A.; CAMPOS, J. A. D. B. Aspectos epidemiológicos da saúde bucal de crianças de um município brasileiro. **Arquivos em Odontologia**, Belo Horizonte, 2010.

FEJERSKOV, O.; NYVAD, B.; KIDD, E. **Dental caries: the disease and its clinical management**. 3. ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2015.

NARVAI, P. C.; FRAZÃO, P.; CASTELLANOS, R. A. Declínio na experiência de cárie em dentes permanentes de escolares brasileiros no final do século XX. **Revista Odontologia e Sociedade**, 1999.

PERES, M. A. et al. Oral diseases: a global public health challenge. **The Lancet**, London, 2019. PETERSEN, P. E.; BAEUM, V. **Community Oral Health**. Copenhagen: World Health Organization, 2018.

PUCCA JUNIOR, G. A. et al. Ten years of a National Oral Health Policy in Brazil. **Journal of Dental Research**, 2015.

RONCALLI, A. G. Epidemiologia e saúde bucal coletiva: um caminhar compartilhado. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Oral health surveys: basic methods**. 5. ed. Geneva: WHO, 2013.